

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sharifova Maxliyo

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada MTT tarbiya jarayonida bolalarning maktabga umumiy tayyorgarligi doirasidagi psixologik holati hamda rivojlanishininig o'ziga xos xususiyatlari mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, rivojlanish, psixologik holat, tayyorgarlik, xususiyat, faoliyat, maqsad, natija.

Аннотация. В данной статье освещается содержание психологической готовности детей в процессе общей подготовки к школе и особенности их развития в процессе воспитания в ДОО.

Ключевые слова: личность, развитие, психологическое состояние, подготовка, характеристика, деятельность, цель, результат.

Annotation. This article highlights the content of the psychological readiness of children in the process of general preparation for school and the features of their development in the process of education in a preschool.

Key words: personality, development, psychological state, preparation, characteristics, activity, goal, result.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.12.2020 yildagi 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida maktabgacha ta'lim — maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda hamda bolada ma'naviy me'yorlarning shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko'zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayon sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek bolalarning rivojlanishi— inson tanasi tuzilishi, ruhiyati va xulqida biologik jarayonlar hamda atrof muhit ta'sirida ro'y beradigan o'zgarishlar in'ikosi ekanligi qayd qilingan .

«Ijtimoiy-hissiy rivojlanish» sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so'ng 6-7 yoshli bola:

o'z «Men»i va boshqa insonlarning hayotiy faoliyat muhitidagi roli to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi;

o'z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi;

o'zgalarning hissiyotlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi;

kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi;

murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo'llarini topadi.

Shu nuqtai nazardan «Ijtimoiy-hissiy rivojlanish» yo'nalishida maktabga psixologik tayyorgarlik deganda bolaning tengdoshlari jamoasida maktab dasturini o'zlashtirishga bo'lgan keraklicha va zaruriy psixologik rivojlanish darajasiga ega ekanligi tushuniladi.

1-rasmda bolaning maktabda ilk o'qish boshlanishi davridagi rivojlanish darajasining o'rtacha ko'rsatkichlari keltirilgan. Jadvalda bolaning ham jismoniy (o'ngda) ham ruhiy (chapda) rivojlanishning asosiy o'ziga xos xususiyatlari keltirib o'tilgan.

Maktab hayotining boshlanishi bilan bolaning jamiyatdagi ijtimoiy o'rni va mavqe'i o'zgarib, o'z-o'zini anglashi va shaxsiyatining rivojlanishi davom etadi. O'z-o'zini baholash bu yosh davrida ko'pincha to'g'ri va mustahkam bo'ladi. Bu holatda bolada o'z hatti-harakatlarini emas, balki faoliyati natijalarini ob'ektiv baholashga intilish kuchli bo'ladi.

Bolalar kattalar tomonidan o'zlariga ularning qaysi ijobiy sifatleri va xususiyatlariga baho berilayotganligini tez payqaydilar. O'z-o'zini baholashning shakllanishida ma'lum bir faoliyatga

jalb qilingan bola va uning erishgan yutuqlarini baholaydigan kattalarning ishtirok etishi zarur hisoblanadi.

Shaxsiy faol harakatlar orqali o'z "MEN"ligini namoyon qiladigan bolalar ko'pincha o'z-o'zini yuqori baholaydilar.

O'z "MEN"ligini munosabatlar tizimi orqali ifoda etadigan bolalar o'zlarining faoliyat natijalarini bir muncha pastroq baholaydilar.

Berilgan topshiriqlarni bajarish yoki birovga madad ko'rsatishni yoqtiradigan bolalar esa o'zlarini juda ham past baholaydilar.

O'z-o'zini yuqori baholaydigan bolalar ko'pincha o'zini erkin tutib, qobiliyatlarini faol tarzda namoyon etishadi va o'z oldilariga ulkan maqsadlar qo'yadi.

Jadvalning 2-qismida bola shaxsining rivojlanishi faoliyat va muloqot jarayonida yuz berishi ta'kidlangan. Bu yerda bolaning faoliyat jarayonida, muloqotda, kattalar bilan, ayniqsa o'qituvchilari, ota-onalari va sinfdoshlari bilan o'zaro munosabatlarda yuz beradigan qiyinchiliklari ko'rsatib o'tilgan.

Individual farq – ko'zga ko'rinarli, sezilarli

O'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga asta-sekin o'tib borish

Bolaning jamiyatdagi ijtimoiy mavqe'ining o'zgarishi

Bola rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari:	
Jismoniy	Ruhiy
Miya deyarli katta kishilarniki kabi shakllangan. Tayanch-harakat tizimi yaxshi shakllangan. Suyaklarning shakllanishi davom etmoqda. Umurtqa pog'ona bo'g'inlari mo'rt Bilak mushaklari tez rivojlanmoqda.	Psixologik jarayonlar kechishi asta-sekin shakllanmoqda. His etish, sezish va tasavvur qilish jarayonlari tafakkurga nisbatan kuchli rivojlangan. Fikrlash jarayoni sust. Me'yorida shakllanmagan. Qiyinchiliklar: Bir qancha belgilarni taqqoslashda; Mavjudlikni tahlil qilishda; Fikrlash jarayonini yangi vazifalar yechimini topishga qaratishda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, 6-yoshli bola o'zining ruhiy rivojlanishi jihatidan hali maktabga tayyor emas deb hisoblanadi. Ularda qabul qilish va o'zlashtirish motivlari ancha nomuntazam, ayrim vaziyatli. 6-yoshli bola o'z ijtimoiy mavqeining o'zgarganini sezmaydi. Shu sababli maktabda o'qishni 7 yoshdan boshlash maqsadga muvofiq. 6-yoshli bolalarning to'g'ri ruhiy rivojlanishida kattalarning alohida o'rni borligini ta'kidlash lozim. 5-7 yoshlarda quyidagi qadriyatli ehtiyojlar tashkil topadi:

ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat bilan shug'ullanish (o'qish)

tengdoshlar bilan muloqot;

yaxshi bo'lishga intilish, omadga erishish;

bajarilayotgan faoliyatning sifatiga qarab o'z o'rniga ega bo'lish.

Bolaning maktabgacha tarbiya jarayonidagi ham jismoniy ham ruhiy jihatdan to'g'ri rivojlanishi, uning maktabga tez moslashuvchanligi,

o'qishdagi muvafaqiyatlari,

psixologik o'zini yaxshi his qilishiga poydevor bo'ladi.

Ota-onalar bolalarining maktabdagi muvafaqiyatlaridan albatta manfaatdor hisoblanadilar. Bu muvafaqiyatlar esa bola organizmining o'quv-tarbiya jarayoniga doimiy ravishda tayyor ekanligi hamda shaxs va psixik jarayonlarning rivojlanishiga bevosita bog'liq bo'ladi. Organizmning tayyorligi funktsional va morfologik rivojlanish bilan aniqlanadi. Agar bola jismoniy jihatdan rivojlanmagan bo'lsa, unga o'z gavdasini partada to'g'ri tutish, tez toliqishidan darsni o'zlashtirishida qiyinchiliklar namoyon bo'la boshlaydi.

Yozishni rivojlantirishda kichik guruh bo'g'in mushaklarining rivojlanganligi talab etiladi. Bundan tashqari yirik mushak guruhlarining rivojlanishi ham talab etilib, ular yugurish, uloqtirish, irg'itish, sakrash mashqlari uchun muhim hisoblanadi. Bu esa bolaning o'z gavdasini boshqarish imkoniyatini berib, tengqurlari bilan turli o'yinlar, musobaqalarda ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu ruhiy-hissiy jihatdan ham o'ta muhimdir.

Maktabga jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda umumiy psixologik ya'ni hayot faoliyatining yangi sharoitlariga tayyor bo'lish kerak. Uning tarkibiy qismlari sifatida shaxsiy, intellektual va hissiy-irodaviy tayyorgarlikni kiritishimiz mumkin.

Bolaning maktabga ruhiy-intellektual tayyorgarligi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

yangilikni bilishga intilish;

qiziquvchanlik;

obrazli tasavvurlarning rivojlanishi;

bizni o'rab turgan muhitga moslashuvchanlik;

oddiy o'quv ko'nikmalarining shakllanganligi;

psixik jarayonlarning rivojlanishi;

sensorika, nutq va tafakkurning alohida rivojlanganligi

tizimda o'zlashtirilgan bilim.

Bolalarning maktabdagi o'qish jarayoniga tayyor emasligi quyidagi holatlarda o'z ifodasini topadi:

O'qituvchi rolining asosiy ahamiyatini tushunmaslik;

O'quv maqsadlari va vazifalarini tushunmaslik;

Kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlik qila olmaslik;

O'z imkoniyatlari va qobiliyatlariga ishonmaslik.

Bola asosan kattalar va tengqurlari bilan o'zaro munosobatda qiyinchiliklarga uchraydi.

Tizimli ravishda o'qitishini hisobga oladigan bo'lsak, maktabga qabul qilinishidan 1-2 yil oldin ya'ni 5-6 yoshda bolalarni maktabga tayyorlash kerak. Lekin maktabdagi qiyinchiliklarning ildizi ilk yoshlik davri, hatto homiladorlik davridan boshlanadi. Shu sababli ilk yoshidan boshlab bolalarning jismoniy hamda ruhiy sog'ligini hisobga olish juda ham muhimdir.

Xulosa qilib aytganda maktabga tayyorgarlik- ko'p tomonlama, kompleks tushuncha hisoblanadi. Bu yerda bolaning nafaqat morfologik (funktsional) balki psixologik rivojlanishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Barcha manfaatdor tomonlar bolaning jamiyatning to'laqonli, faol a'zosi bo'lishi, farovon turmush va baxtli hayot kechirishini istar ekanlar, bu ishga hamma bir xil, bahamjihat mas'uldir.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-4312-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.12.2020 йилдаги 802-сон «Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори. <https://lex.uz/docs/5179335>
3. Баранова Э.А. Введение в детскую психологию: Курс лекций. Учебное пособие. - Санкт-Петербург: «Речь», 2006.
4. Қодиров К. Мактаб таълимига етукликнинг психофизиологик жихатлари. Услугий қўлланма. - Т.: Мирзо Улуғбек номи ЎЗМУ, 2009. -112-б.
5. Хурвалиева Т.Л. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психик ривожланишига оид назариялар. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019, 7(80). 23-30 Б.
6. Баратов Ш.Р. Социально-психологические основы создания психологической службы в Узбекистане: Автореф. дис. ... докт. психол. наук. – Т., 1998. – 37 с.
7. Баратов Ш.Р. Методология обучения прикладных психологов: психологические основы социального интеллекта в системе образования/ Вестник интегративной психологии. – Ярославль: 2013, – С. 48-49.

8. Karakter aksentuatsiyasi tushunchasining ijtimoiy-psixologik tahlili EDUCATION Scientific journal Mart 2022.663 bet
9. Ashurov R. Комплексный подход к изучению ценностных установок выпуск 2022г 48-50 стр.
10. Yoshlarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning psixologik xususiyatlari EDUCATION Scientific journal Mart 2022.663 bet
11. Ashurov R.R. XARAKTER AKSENTUATSIYASINING O'QUVCHILAR ORASIDAGI ...<https://zenodo.org/record/5673781>. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 14–16.
12. BDS Elov Ziyodullo Sattorovich. PSYCHOLOGICAL REASONS FOR SUICIDE MOTIVATION IN ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES
13. ЗС Элов. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМОУБИЙСТВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОБД. Психология XXI столетия, 401-403
14. ZS Elov. Suicide as a global problem facing humanity. Science and Education 3 (2), 1247-1252
15. EZ Sattorovich. CAUSES AND ANALYSIS OF SUICIDAL THOUGHTS AMONG ADOLESCENTS. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD).
16. ЗС Элов. СУИЦИД - ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА. CONFERENCE ON SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH 1 (1), 188-189
17. EZ SATTOROVICH. PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF SPEECH DISORDERS AND THE CAUSES THAT CAUSE THEM ON THE CHILD'S PSYCHE. Academicia Globe: Inderscience Research 1 (VOLUME 3 , ISSUE 1 , JANUARY-2022
18. ЗС Элов. ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА СУИЦИД (ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ) МУАММОЛАРИ. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences 1 (2(2021): EJLFAS), 26-28.